

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS: NOVAS MANEIRAS DE ENSINAR E APRENDER

DOI: 10.5281/zenodo.18140117

Kênia Beatriz da Silva

Graduada em Pedagogia. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: keniasilva15363@student.mustedu.com

RESUMO: O presente trabalho trata de dois assuntos importantes da atualidade educacional, que diz respeito as novas tendências educacionais e o papel do professor em meio a essas inovações, com a intenção de entender melhor quais são essas tendências metodológicas que se utiliza de ferramentas digitais e como o professor se posiciona no processo de ensino aprendizagem que a pesquisa foi realizada, visto que novas habilidades vão ter que se adquiridas tanto pelo professor como pelo aluno. Portanto para elucidar o tema foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através da busca por artigos que trazem reflexões sobre o assunto e por intermédio do Google Acadêmico, foi possível encontrar vários artigos que serviram de conteúdo para a consolidação da escrita do paper. Após o término da pesquisa foi possível identificar a necessidade de mais aprofundamento teórico a respeito das tendências educacionais e o papel do professor, pois é um tema ainda pouco explorado e que apresenta bastante resistência por parte do professorado.

Palavras-chave: Tendência. Educacional. Professor. Aprendizagem. Ensino. Tecnologia.

ABSTRACT: The present work deals with two important issues of the educational currentity, which concerns the new educational trends and the role of the teacher in the midst of these innovations, with the intention of better understanding what are these methodological trends that use digital tools and how the teacher positions himself in the teaching-learning process that the research was carried out, since new skills will have to be acquired by both the teacher and the student. Therefore, to elucidate the theme, bibliographic research was used, through the search for articles that bring reflections on the subject and through Google Scholar it was possible to find several articles that served as content for the consolidation of the writing of the paper. After the end of the research, it was possible to identify the need for more theoretical deepening regarding educational trends and the role of the teacher, as it is a theme that is still little explored and that presents a lot of resistance on the part of the teachers.

Keywords: Tendency. Educational. Teacher. Apprenticeship. Teaching. Technology.

1. Introdução

Com o surgimento e a influência da tecnologia na educação faz-se necessário um olhar mais apurado para as novas tendências educacionais que emergem trazendo uma nova visão de ensino, aluno e professor na aquisição do conhecimento, através do uso tecnológico como mais um recurso que pode ser usado com o objetivo de desenvolver a aprendizagem, mesmo porque. Segundo Oliveira et al. (2016):

(...) os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi criado. Em seu dia a dia, muitos estão constantemente conectados a redes sociais e acostumado ao acesso direto a informações em seus smartphones, tablets ou computadores, tão logo tenham algum interesse busca-las. Para eles longas aulas expositivas centradas no professor, com poucas possibilidades de interações e elevado

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

grau de passividade, são altamente desmotivados e carentes de significado. (p. 4)

Então este trabalho vem apresentar exemplos de estratégias metodológicas de ensino com uso de ferramentas digitais mais usadas ultimamente, explicando porque é necessário unir a educação à tecnologia, como cada tendência funciona, quais as vantagens de sua aplicação e também qual é o papel assumido pelo professor, nesse novo contexto.

Para a estruturação teórica do paper foi realizado a pesquisa bibliográfica como metodologia, momento em que foi sendo selecionado os artigos de acordo com o tema escolhido, através de Google acadêmico para depois serem lidos, alguns foram usados na construção do texto e outros descartados.

O paper foi dividido da seguinte maneira: iniciou-se com os resumos e as palavras-chave tanto no Português como no Inglês, logo em seguida vem a introdução fazendo a apresentação dos assuntos que vão estar no referencial teórico e que estarão separados em dois blocos, sendo que o primeiro vai relatar sobre as tendências educacionais com o uso da tecnologia conhecido como (E-Learning), o qual será citado três exemplos que contempla essa tendência para o desenvolvimento da aprendizagem. No segundo bloco estará sendo apresentado o papel do professor frente a essas novas tendências, como será o seu papel no processo ensino aprendizagem, o que ele precisa mudar ou aprender para que seus alunos possam desenvolver as habilidades necessárias no contexto digital.

2. Tendências educacionais

Com o advento da tecnologia e o surgimento da internet uma nova maneira de ensinar e adquirir conhecimento tem sido inserida no ambiente escolar, a tendência tradicional de ensino em que o professor era o detentor do saber deu espaço para a criação, autonomia e colaboração, havendo a descentralização do conhecimento permitindo assim com que o aluno passasse a ser o centro da aprendizagem, condutor do processo onde seu valor e suas capacidades são destacadas e vistas pelo professor, que passa a motivá-lo com o objetivo de que ele alcance um maior desempenho em toda trajetória escolar.

O movimento da escola em direção a essas novas tendências ficaram mais evidentes quando nos vimos em plena pandemia da COVID-19, pois foi necessário buscar na tecnologia ferramentas digitais para que as aulas fossem ministradas, a fim de que a aprendizagem continuasse a acontecer. Esse acontecimento demonstra que a tecnologia não é mais algo importante ou acessível só para alguns e sim para todos os indivíduos, pois faz parte da evolução

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

social e do dinamismo que envolve todo o processo de desenvolvimento de uma sociedade, cada vez mais tecnológica, que acaba causando mudanças nas tendências educacionais.

A sociedade querendo ou não serve de parâmetro para que modificações no processo educacional vá ocorrendo, existe um movimento cíclico tanto de fora para dentro como de dentro para fora, no ambiente escolar. A escola é transformada pela sociedade e os indivíduos por ela formados modificam-na com a mesma intensidade.

Pensar em educação na atualidade é vislumbrar uma sala de aula com recursos tecnológicos subsidiando a prática educativa, pois não dá mais para abrir mão dos recursos introduzidos pela modernidade, mesmo porque os alunos já estão bem familiarizados com ela, se bem usada e planejada agrega e muito o valor no processo ensino aprendizagem, promovendo maior interesse por parte do aluno em aprender, pois possibilita ao professor diversificar suas estratégias de ensino, inovando as aulas com vários recursos didáticos, traçando novos caminhos tendo como meta promover a aprendizagem significativa.

Observando essa nova maneira de ensinar foi que estudiosos começaram a estudar e criar novos métodos de ensino, capazes de proporcionar a junção da tecnologia ao ensino já aplicado, mas com outra configuração que atenda as demandas da nova geração de aprendizes, desenvolvido através do E-Learning que nada mais é que um ensino que tem como base o uso da tecnologia. As três tendências educacionais mais divulgadas na Pedagogia hoje são: o Blended Learning, o Flipped Classroom e o Adaptive Learning que serão mais bem explicados logo abaixo.

2.1 Flipped Classroom ou sala de aula invertida

Oliveira et al. (2016) dizem que nessa metodologia o aluno recebe do professor o material didático online através de vídeos, podcast, infográficos, jogos educativos etc. Que será acessado em casa antes de se reunirem na sala de aula presencialmente, depois desse contato prévio com o conteúdo, o aluno anota todas suas dúvidas e questionamentos para serem sanadas com o professor ou em debates de discussões com os colegas, possibilitando uma maior interação e engajamento por parte dos educandos no processo ensino aprendizagem.

Esse modelo de metodologia se bem direcionado é capaz de desenvolver no aluno autonomia, empatia e colaboração sem contar que o tempo para reflexões e debates ficam maiores do que quando em uma única aula, o professor expunha o tema e as atividades eram também resolvidas no mesmo dia, não sobrando tempo para análises e conclusões sobre o assunto estudado. A racionalização no ensino contribui para que se obtenha qualidade, ou seja,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

devemos saber usar o tempo para se chegar ao objetivo final do ensino com êxito, porem um cuidado se deve ter que é verificar como os alunos estão fazendo a autogestão dos seus estudos em casa, pois é um modelo de aprendizagem que exige maior esforço do educando, ate que ele se adapte a metodologia ativa demanda um período de ajuste na sua rotina, porque agora ele deixa de ser um sujeito passivo e passa a ter atitude na busca pelo conhecimento.

2.2 Adaptive Learning

Metodologia de ensino preparado para atender individualmente cada aluno, tomando por base as dificuldades e as capacidades detectadas por meio de uma plataforma ou software, através desse recurso o educando responde um questionário com perguntas e a partir do feedback fornecido pelas respostas obtidas, o perfil do aluno é traçado, utilizando-se dessa estratégia o professor consegue montar um estudo dirigido para cada aluno, graças ao uso das ferramentas digitais.” Com isso, o aluno consegue desenvolver seus pontos fracos e explorar melhor suas potencialidades” (Santos, 2023, p.115).

Com a personalização do ensino o aluno passa a ser o protagonista na aquisição do conhecimento, pois o controle de quando e como estudar fica a cargo dele, desenvolvendo assim a capacidade em tomar decisões, porque adquirir autonomia e autogestão podendo estudar de onde estiver através da internet.

2.3 Blended Learning

É um formato de ensino que reúne aspectos da aprendizagem presencial e virtual, pois é realizado em alguns momentos na sala de aula e em outros no lugar que melhor convier usando as Tics.

De acordo com Santos (2023) são varias as vantagens que essa metodologia apresenta , entre elas estão: o desenvolvimento da autonomia no aluno exigindo dele um empenho mais elevado com os estudos, gestão do material que lhe foi entregue pelo professor organizando-o de modo a facilitar sua compreensão, priorizar o essencial sabendo administrar o tempo, melhorar o relacionamento professor-aluno, pois o educador deixa de ser aquele que cobra freneticamente a aprendizagem do aprendiz e passa ser o mediador, sem contar que a flexibilidade e a economia em cursar a faculdade a distância é uma excelente oportunidade de ascensão social com custos reduzidos.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

3. O papel do professor nas novas tendencias educacionais

O surgimento da tecnologia e a influencia dela no sistema de ensino trouxe consigo novas visões a respeito do ato de aprender e ensinar, a partir dessas reflexões o professo que antes detinha o saber pode perceber que a tecnologia poderia ser uma grande aliada no processo ensino aprendizagem, então começou a explorar os recursos digitais e a conhece-los de maneira mais especifica selecionando os materiais mais apropriados e significantes para apoiar-lo em sua pratica profissional. “Além disso o ambiente de aprendizagem tecnológico também permite uma maior interação, participação e colaboração dos alunos” (Andrade et al., 2023, p.135).

Essas novas tendencias requer do professor uma nova postura principalmente em ambientes E- Learning, pois ele já não estará com seus alunos de forma presencial, mas virtualmente exigindo dele um domínio agora não só teórico, mas tecnológico pois precisa conhecer de gamificacao, seleção de conteúdos de acordo com o publico alvo, para ser disponibilizado no AVA (ambiente virtual de aprendizagem), ser capaz de gravar uma aula síncrona e edita-la etc. Várias habilidades serão necessárias a esse novo professor, assim como presencialmente quando for utilizar por exemplo um datashow em sala, uma tv smartphome, tablets, quadro digital e tantas outras possibilidades que a tecnologia proporciona, fazendo-se necessário manter uma rotina de formação continuada em tempos de tantas mudanças.

Com a utilização das metodologias ativas através do uso da tecnologia a tarefa do docente atualmente é incentivar os discentes a obter conhecimento através de pesquisa, do trabalho com projetos, grupos de estudos e discussões, pois já foi comprovado cientificamente que a aprendizagem acontece entre os pares por meio do dialogo e debates. Em se tratando do ensino online essa troca de saberes pode ser construída em comunicações escritas no chat, fórum, e-mail e aula síncrona ao vivo. “Com isso as decisões são todas tomadas coletivamente dando ênfase ao aprender e não ao ensino” (Rodrigues et al., 2024, p.56).

O ensino que antes era exclusivamente presencial hoje tem cedido espaço para o modelo hibrido fazendo o professor assumir a postura de mediador da aprendizagem. Isso portanto não significa que o aluno não vá precisar dom professor, porem essa “liberdade” em gerar o conhecimento deliberado ao aluno, faz com que ele se torne cada dia mais independente e fortalecido emocionalmente para aprender o desconhecido. Nesse sentido é que Andrade et al. (2023) diz que: “No contexto do E-Learning, o papel do professor é de extrema importância. Embora a tecnologia possibilita novas formas de ensinar e aprender, o professor é o mediador do conhecimento e seu acompanhamento é essencial para o sucesso da aprendizagem” (p.134).

Portanto mediante as inúmeras metodologias que se utilizam da tecnologia, com as quais

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

o docente planeja e aplica em suas aulas, faz-se necessário um olhar mais cuidadoso a respeito disso, mesmo que o objetivo seja alcançar uma aprendizagem mais eficiente e atrativa. Ao escolher uma metodologia que usa as ferramentas digitais ou que mescla o ensino tradicional acrescentando partes de uma tendência educacional mais atual, o professor deve possuir um conhecimento bem fundamentado antes de colocá-la em prática, caso contrário pode vir a ser um fracasso, colocando a perder todo esforço despendido.

Por isso, antes de se arriscar não aplique algo sem pleno conhecimento só porque está na moda, procure entender e se apropriar das habilidades necessárias antes de executar.

4. Considerações Finais

Após as leituras e com os objetivos que foram sendo traçados na construção do paper, ficou claro a importância de deixar registrado algumas tendências educacionais que tem ganhado espaço na sala de aula com o uso da tecnologia, assim como o papel do educador no processo de ensinar. Dessa maneira foi possível identificar que é necessário consolidar um pouco mais o conhecimento com relação ao assunto abordado no paper, pois a tecnologia na educação ainda é algo recente no meio acadêmico, existindo ainda muita resistência por boa parte do professorado, quanto a utilização das ferramentas digitais e os resultados que ela produz.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, J. E.; ALMEIDA, A. P.; DIAS, G.; PARESCHI, S. C. S.; MODESTO, V. T. A relevância do papel do professor e o ambiente de aprendizagem. *Revista Amor Mundi*, v. 4, n. 7, p. 131–137, 2023.

OLIVEIRA, T. E.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Sala de aula invertida (flipped classroom): inovando as aulas de física. *Revista Física na Escola*, v. 14, n. 2, p. 4–7, 2016.

RODRIGUES, F. F.; SILVA, E. R.; VILALVA, E. A. M. M.; PEREIRA, J. A. Discutir o papel do professor e o ambiente de aprendizagem. *Revista Amor Mundi*, v. 5, n. 2, p. 53–59, 2024.

SANTOS, F. E. Tendências educacionais e o papel do professor. *Revista Uni Paulistana*, v. 32, n. 21, p. 111–117, 2023.